

УДК 005.932.2-028.27

Москаленко Сергій Іванович –

доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри правознавства та галузевих юридичних дисциплін
Навчально-наукового інституту права та політології
Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

Serhii I. Moskalenko –

Doctor of Law, Associate Professor,
Professor of the Department of Jurisprudence and Branch Legal Disciplines of
the Educational and Scientific Institute of Law and Political Science,
Mykhailo Drahomanov Ukrainian State University
(9 Pyrohova Street, Kyiv, 02000, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0001-7393-7775>

Особливості господарської компетенції сільського, селищного, міського голови в умовах воєнного стану

У статті досліджено особливості господарської компетенції сільського, селищного, міського голови в умовах воєнного стану. На сьогодні є недостатньо дослідженим питання господарської компетенції системи місцевого самоврядування, і зокрема повноважень сільського, селищного, міського голови. Особливо актуальним, зазначене є в умовах воєнного стану. Аналізом поняття «Господарська компетенція» в останні роки займались багато вчених-правників. Питання господарської компетенції системи органів місцевого самоврядування неодноразово досліджувались в працях вітчизняних та зарубіжних вчених-правників. Проте, питання господарської компетенції та повноважень сільського, селищного, міського голови в умовах воєнного часу майже не досліджувались. Тому вирішено здійснити аналіз окремих аспектів, господарської компетенції голови відповідної ради в воєнний час. Важливе значення в процесі здійснення господарських відносини має міський голова.

Згідно зі статтею 2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста - самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України [1].

В Законодавстві визначено, що система місцевого самоврядування включає: територіальну громаду; сільську, селищну, міську раду; сільського, селищного, міського голову; виконавчі органи сільської, селищної, міської ради. Система місцевого самоврядування включає: територіальну громаду; сільську, селищну, міську раду; сільського, селищного, міського голову; виконавчі органи сільської, селищної, міської ради. Сільський, селищний, міський голова є головною посадовою особою територіальної громади відповідно села (добровільного об'єднання в одну територіальну громаду жителів кількох сіл), селища, міста. Повноваження Сільського, селищного, міського голови під час дії воєнного стану можна поділити на загальні (які діють як в мирний час, так і воєнний) та виключні (до яких можна віднести повноваження голови ради, які діють виключно під час дії воєнного стану). Зазначений поділ визначає також особливості господарської компетенції голови місцевої ради у відносинах з іншими суб'єктами господарювання.

Основними нормативними актами, що регулюють господарську компетенцію голови місцевої ради в умовах воєнного часу є: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про правовий режим воєнного стану», тощо.

Ключові слова: захист прав та інтересів, міські ради, органи місцевого самоврядування, місцеві громади, господарська компетенція, господарські відносини, повноваження, територіальна юрисдикція.

S.I. Moskalenko Features of the Economic Competence of Rural, Village, City Heads under the Conditions of Martial Law

The article examines the peculiarities of the economic competence of village, township, and city heads under martial law. Today, the question of the economic competence of the local self-government system, and in particular the powers of the village, township, and city mayor, is insufficiently researched. This is especially relevant in the conditions of martial law. Many legal scholars have been engaged in the analysis of the concept of “Economic competence” in recent years. The issue of economic competence of the system of local self-government bodies has been repeatedly studied in the works of domestic and foreign legal scholars. However, the issues of economic competence and powers of village, township, and city mayors in wartime conditions were almost never investigated. Therefore, it was decided to carry out an analysis of certain aspects, the economic competence of the head of the corresponding council in wartime. The mayor plays an important role in the implementation of economic relations.

According to Article 2 of the Law of Ukraine “On Local Self-Government in Ukraine”, local self-government in Ukraine is a state-guaranteed right and real ability of a territorial community - residents of a village or a voluntary association of residents of several villages, towns, cities into a rural community - independently or under responsibility bodies and officials of local self-government to resolve issues of local importance within the limits of the Constitution and laws of Ukraine.

The Legislation defines that the system of local self-government includes territorial community; village, settlement, city council; village, settlement, city head; executive bodies of village, settlement, city councils. The system of local self-government includes territorial community; village, settlement, city council; village, settlement, city head; executive bodies of village, settlement, city councils. The head of a village, settlement, or city is the chief official of a territorial community, respectively a village (a voluntary association of residents of several villages into one territorial community), a settlement, or a city. The powers of the village, township, and city mayor during martial law can be divided into general (which are valid both in peacetime and wartime) and exclusive (which include the powers of the head of the council, which are valid only during martial law). The specified division also determines the peculiarities of the economic competence of the head of the local council in relations with other economic entities.

The main normative acts regulating the economic competence of the head of the local council in wartime conditions are the following: Law of Ukraine “On Local Self-Government in Ukraine”, “On the Legal Regime of Martial Law”, etc.

Keywords: *protection of rights and interests, city councils, local self-government bodies, local communities, economic competence, economic relations, powers, territorial jurisdiction.*

Постановка проблеми. На сьогодні є недостатньо дослідженим питання господарської компетенції системи місцевого самоврядування, і зокрема повноважень сільського, селищного, міського голови. Особливо актуальним, зазначене є в умовах воєнного стану. Важливим, є дослідити поділ повноважень голови відповідної ради, в період воєнного стану.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналізом поняття «Господарська компетенція» в останні роки займались Беззубов Д. О., Серебряков А. М., Устименко В. А., Кобрин В. С., Нос Ю. С., Полюх Р. В., Ментух Н. Ф., Починок К. Б., Сировець М. О. та багато інших.

Невирішені раніше проблеми. Питання господарської компетенції системи органів місцевого самоврядування неодноразово

досліджувались в працях вітчизняних та зарубіжних вчених-правників. Проте, питання господарської компетенції та повноважень сільського, селищного, міського голови в умовах воєнного часу майже не досліджувались. Тому вирішено здійснити аналіз окремих аспектів, господарської компетенції голови відповідної ради в воєнний час.

Мета. Здійснити дослідження повноважень сільського, селищного, міського голови в умовах воєнного часу.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до статті 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» територіальна громада це жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне

об'єднання жителів кількох сіл, селищ, міст, що мають єдиний адміністративний центр.

Згідно зі статтею 2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста - самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

В Законодавстві визначено, що система місцевого самоврядування включає: територіальну громаду; сільську, селищну, міську раду; сільського, селищного, міського голову; виконавчі органи сільської, селищної, міської ради.

Відповідно до статті 12 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сільський, селищний, міський голова є головною посадовою особою територіальної громади відповідно села (добровільного об'єднання в одну територіальну громаду жителів кількох сіл), селища, міста. Таким чином, законодавчо визначено, що до системи органів місцевого самоврядування відносять сільського, селищного, міського голову[1].

Однією з основних функцій системи місцевого самоврядування, на нашу думку, є захист прав та інтересів членів громади, фізичних та юридичних осіб в цілому.

Важливе значення має дослідження повноважень голови ради місцевого самоврядування. Варто зазначити, що поняття «повноваження» співвідносяться з терміном «Господарська компетенція». Юридична енциклопедія визначає Господарську компетенцію, як сукупність установлених в офіційній-юридичній чи неюридичній- формі прав і обов'язків, тобто повноважень, будь-якого органу або посадової особи, які визначають можливості цього органу або посадової особи приймати обов'язкові до виконання рішення тощо; коло повноважень будь-якого органу або посадової особи; коло питань, у яких хто-небудь добре обізнаний[.]. В юридичній літературі під господарською компетенцією розуміють визначену законодавством за суб'єктом господарювання сукупність спільних юридичних

можливостей при участі в безпосередній господарській діяльності і керівництві нею[2, С. 196]. Для здійснення господарської компетенції органів місцевого самоврядування, важливу роль відіграє голова відповідної ради. Тому необхідним дослідити його повноваження.

Варто зазначити, що за критерієм відношення до суб'єктів, що управляються з боку місцевої ради, А. М. Серебряков та В. А. Устименко розподіляли компетенцію на три групи:

- загальна компетенція – коли управлінська дія розповсюджується на необмежену кількість суб'єктів;

- галузева компетенція – коли управлінська дія розповсюджується на суб'єктів господарювання певної галузі (галузей) народного господарства;

- спеціальна компетенція – коли управлінська дія справляється на конкретний, обумовлений законодавством, суб'єкт і тими способами, які обумовлені законодавством України[3, С. 125].

Відповідно до статті 18 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, будуються на договірній і податковій основі та на засадах підконтрольності у межах повноважень, наданих органам місцевого самоврядування законом. Статтею 42 Закону, визначено, що повноваження новообраного сільського, селищного, міського голови починаються з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" на пленарному засіданні відповідної сільської, селищної, міської ради, на якому відповідною територіальною виборчою комісією були оголошені рішення щодо його обрання та реєстрації. Повноваження новообраного сільського, селищного, міського голови починаються з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" на пленарному засіданні відповідної сільської, селищної, міської ради, на якому відповідною територіальною виборчою комісією були оголошені рішення щодо його обрання та реєстрації. Також, варто зазначити, що

повноваження сільського, селищного, міського голови закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах.

Пунктом 4 статті 42 Закону, визначено, що до повноважень сільського, селищного, міського голови належить: забезпечення здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади; організація в межах, визначених законодавством, роботи відповідної ради та її виконавчого комітету; підписання рішення ради та її виконавчого комітету; внесення на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради; внесення на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради; внесення на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, забезпечення підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання; призначення на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім випадків, передбачених законодавством, скликання загальних зборів громадян за місцем проживання; внесення на розгляд ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правничої допомоги; представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних

відносинах відповідно до законодавства; звернення до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів; укладення від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради; ведення особистий прийом громадян; забезпечення на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань; бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"; здійснення інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів; видає розпорядження у межах своїх повноважень.

Таким чином, аналіз національного законодавства, призвів до висновку, що повноваження голови ради місцевого самоврядування можна поділити на загальні та спеціальні. Голова відповідної ради представляє місцеву громаду у відносинах з іншими органами, організаціями, об'єднаннями тощо. Водночас, його компетенція є обмеженою. Згідно за статтею 41 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Повноваження новообраного сільського, селищного, міського голови починаються з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" на пленарному засіданні відповідної сільської, селищної, міської ради, на якому відповідною територіальною виборчою комісією були оголошені рішення щодо його обрання та реєстрації. Повноваження сільського, селищного, міського голови закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої

особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень. З одного боку, він діє в межах повноважень, визначених законодавством. З іншого боку, в разі перевищення зазначених повноважень, наступатиме юридична відповідальність. В разі відсутності голови відповідної ради, його обов'язки, виконуватиме особа, яка призначається у встановлений законодавством порядку. Відповідно до статті 19 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в умовах воєнного стану забороняються проведення виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування. Отже, під час дії воєнного стану, повноваження голови місцевої ради не можуть бути припинені. Таким чином, повноваження голови місцевої ради регулюється різними нормативними актами національного законодавства[4]. Згідно із статтею 12 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільський, селищний, міський голова «є головною посадовою особою територіальної громади відповідно села

(добровільного об'єднання в одну територіальну громаду жителів кількох сіл), селища, міста». Як визначають, Кобрин В. С., Кобрин В. С., Нос Ю. С., Полюх Р. В. фактично обраний територіальною громадою голова наділяється правами та можливостями вирішувати важливі питання місцевого значення і здійснювати управління більшістю справ, що виникають у певному місті, селі чи селищі в інтересах їх населення. Крім того, сільський, селищний, міський голова, що є головною посадовою особою територіальної громади, також за посадою є і головою виконавчого органу відповідної ради та головує на засіданні ради за наданими йому Конституцією та законами України повноваженнями[5, С. 73-75]. Аналіз національного законодавства, призвів до висновку, що в умовах воєнного стану, голова відповідної місцевої ради має розширені, додаткові повноваження. Так, відповідно до частини 4 статті 9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», може прийняти рішення щодо:

1) звільнення земельних ділянок комунальної власності від незаконно розміщених тимчасових споруд, у тому числі тих, що були

встановлені, але не введені в експлуатацію у встановленому законодавством порядку;

2) обстеження будівель і споруд, пошкоджених внаслідок бойових дій. Обстеження будівель і споруд, пошкоджених внаслідок бойових дій, здійснюється відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

3) демонтажу будівель і споруд, які за результатами обстеження, визначеного пунктом 2 цієї частини, визнані аварійно небезпечними і такими, що становлять загрозу життю людей (крім об'єктів оборонного і спеціального призначення, об'єктів культурної спадщини та об'єктів, на які поширюється дія Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»)). Водночас, в умовах воєнного стану, голова місцевої ради, іноді не може виконувати свої повноваження, або навіть перебувати на відповідній території. Зазначені аспекти діяльності системи місцевого самоврядування не врегульовані національним законодавством. Аналіз національного законодавства, призвів до висновку, про необхідність доповнення Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом щодо повноважень (господарської компетенції) сільського, селищного, міського голови в умовах воєнного стану. Безпосередньо зазначене стосується меж повноважень голови, можливостей підписання документів, відповідних обмежень, з урахуванням ситуації, тощо. При цьому, слід враховувати, що з повноважень голови місцевої ради впливає обов'язок забезпечення захисту законних прав та інтересів громадян, юридичних осіб. Враховуючи вищезазначене, важливим є закріплення в Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» пунктом щодо повноважень (господарської компетенції) сільського, селищного, міського голови в умовах воєнного стану, та надати саме визначення господарської компетенції сільського, селищного, міського голови.

Висновки. Система місцевого самоврядування включає: територіальну громаду; сільську, селищну, міську раду; сільського, селищного, міського голову; виконавчі органи сільської, селищної, міської ради. Сільський, селищний, міський голова є головною посадовою особою територіальної громади відповідно села (добровільного

об'єднання в одну територіальну громаду жителів кількох сіл), селища, міста. Повноваження Сільського, селищного, міського голови під час дії воєнного стану можна поділити на загальні (які діють як в мирний час, так і воєнний) та виключні (до яких можна віднести

повноваження голови ради, які діють виключно під час дії воєнного стану). Зазначений поділ визначає також особливості господарської компетенції голови місцевої ради у відносинах з іншими суб'єктами господарювання.

Список використаних джерел:

1. Про місцеве самоврядування в Україні. Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 1997. № 24. ст.170.
2. Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко. Київ: Укр. енцикл., 1998–2004. Т. 3: К-М. 2001. 792 с.
3. Починок К. Б., Сировець М. О. Аналіз поняття «Господарська компетенція» в правовому вимірі. *Молодий Вчений*. № 5 (93). 2021. С. 124-127.
4. Про правовий режим воєнного стану. Закон України від 12.05.2015 № 389-VIII. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*. 2015. № 28. ст. 250.
5. Кобрин В. С., Нос Ю. С., Полюх Р. В. Особливості реалізації повноважень сільським, селищним, міським головами в умовах правового режиму воєнного стану. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2023. №1. С. 72-80.

References:

1. Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini. Zakon Ukrainy vid 21.05.1997 r. № 280/97-VR. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*. 1997. № 24. st.170.
2. Yurydychna entsyklopediia: v 6 t. / redkol.: Yu. S. Shemshuchenko. Kyiv: Ukr. entsykl., 1998–2004. T. Z: K-M. 2001. 792 s.
3. Pochynok K. B., Syrovets M. O. Analiz poniattia “Hospodarska kompetentsiia” v pravovomu vymiri. *Molodyi Vchenyi*. № 5 (93). 2021. S. 124-127.
4. Pro pravovyi rezhym voiennoho stanu. Zakon Ukrainy vid 12.05.2015 № 389-VIII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR)*. 2015. № 28. st. 250.
5. Kobryn V. S., Nos Yu. S., Poliukh R. V. Osoblyvosti realizatsii povnovazhen silskym, selyshchnym, miskym holovoiiu v umovakh pravovoho rezhymu voiennoho stanu. *Analitychno-porivnialne pravoznavstvo*. 2023. №1. S. 72-80.